

Abstract ID: 0841

Titel: Blick über den Tellerrand - Datenverknüpfung bei der Erforschung der Versorgungssituation von Menschen mit Multipler Sklerose weitergedacht

Autor:innen: Lara Marleen Fricke^{1,2}, Kathrin Krüger^{1,2}, Corinna Trebst³, Jona Theodor Stahmeyer⁴, Melissa Hemmerling⁴, Birte Burger⁴, Christian Krauth^{1,2}

¹Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Hannover, Deutschland

²Center for Health Economics Research Hannover (CHERH), Hannover, Deutschland

³Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Neurologie, Hannover, Deutschland

⁴AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, Stabsbereich Versorgungsforschung, Hannover, Deutschland

Hintergrund: Mehr als 240.000 Multiple Sklerose (MS) Erkrankte leben in Deutschland. Der Verlauf dieser Autoimmunerkrankung ist individuell abhängig von der Entwicklung von Entzündungsherden im zentralen Nervensystem. Entsprechend Andersens Inanspruchnahmeverhalten-Modell, wirken neben individuellen Charakteristika auch kontextbezogene Aspekte auf das Gesundheitsverhalten von Patient:innen und patient:innenrelevante Endpunkte (PRO). Die Versorgung MS-Erkrankter ist sehr komplex und erfolgt in erster Linie durch Neurolog:innen. Die regionale Verfügbarkeit dieser wurde in bisherigen Analysen wenig berücksichtigt.

Zielsetzung: Inwieweit die regionale Verfügbarkeit versorgungsrelevanter Fachärzt:innen mit PRO korreliert, ist Gegenstand dieser Analyse. Es wird diskutiert, inwiefern die Nutzung frei verfügbarer Datenquellen einen Zusatznutzen in der Versorgungsforschung haben kann.

Methode: In einem Projekt im Mixed Methods Design, wurde die Versorgungssituation MS-Erkrankter in Niedersachsen aus der Soll-, Ist- und Patient:innen-Perspektive untersucht. Kernelement ist die Verknüpfung von Primärdaten einer Online-Patient:innenbefragung mit Sekundärdaten (z.B. GKV-Routinedaten) über patient:innenindividuelle Pseudonyme. Neben diesen Patient:innendaten wurden auch Daten der Leistungsanbietenden ausgewertet. Aus Krankenkassendaten wurden die Anzahl der neurologischen Betriebsstätten und der Anteil MS versorgender neurologischer Betriebsstätten pro Landkreis abgeleitet. Diese projektspezifischen Daten wurden ins Verhältnis zur Anzahl der Einwohner:innen (<https://www.regionalmonitoring-statistik.niedersachsen.de/>) gesetzt. Die Variable Landkreis ermöglicht eine Verknüpfung der projektspezifischen Daten mit denen des Regionalmonitorings. Die Analysen erfolgen deskriptiv tabellarisch und grafisch sowie mittels uni-/bivariablen statistischen Tests (z.B. Korrelationsanalysen) in RStudio.

Diskussion: Deskriptive Analysen von PRO (z.B. Zufriedenheit, gesundheitsbezogene Lebensqualität) sowie der Verfügbarkeit von neurologischen Fachärzt:innen deuten auf Unterschiede nach Landkreisen hin. Eine Korrelation der Verfügbarkeit neurologischer Fachärzt:innen mit PRO auf Landkreisebene kann aber auf Basis vorläufiger Analysen nicht bestätigt werden. Daraus ist jedoch nicht zu schlussfolgern, dass es keinen entsprechenden Zusammenhang gibt. Zu berücksichtigen sind die Datenquellen-inhärenten Limitationen und Unschärfen, die sich aus deren Zusammenführung ergeben: Analysen können z.B. nur entsprechend des Detailgrades des kleinsten gemeinsamen Nenners erfolgen. Kleinräumigere Analysen könnten dazu beitragen auch regionale Besonderheiten der Versorgungsstrukturen abzubilden und somit Ergebnisse produzieren, die die Patient:innen in ihrer unmittelbaren Versorgungsrealität besser abbilden.

Implikation für Forschung: In der vorliegenden Analyse werden projektspezifisch erhobene bzw. bereitgestellte Patient:innen- bzw. Leistungsdaten um frei verfügbare Daten des Regionalmonitorings Niedersachsen ergänzt. Dies erweitert den Möglichkeitenpool der Versorgungsforschung in erheblichem Umfang. Bereits bei Projektplanung sollte darauf geachtet werden Variablen aufzunehmen, die eine Verknüpfung mit frei verfügbaren Daten ermöglichen. Limitationen wie eine mögliche Reduktion der Datenpräzision sind zu berücksichtigen.

Kernaussage: Der mögliche Zusatznutzen frei verfügbarer Datenquellen sollte bei Projektplanung und Datensatzdefinition berücksichtigt werden.

Förderkennzeichen: 01VSF19046